

A Critical Deliberation on the Concept of 'Lopa' in Pāṇinian Grammar

(पाणिनीयव्याकरणे लोपतत्त्वविमर्शः)

Dr. Tanushri Shit

Ph.D. in Sanskrit

Visva Bharati, Santiniketan, West Bengal, India

Email: amitanushrishit@gmail.com

Abstract: Pāṇini Grammar is a Generative Grammar where various authentic words are created by the author, using many rules. Besides these rules, Ācārya Pāṇini has used many technical terms in his famous book Aṣṭādhyāyī. These are like Guṇa, vṛddhi, ṭi, ghu, gha, nadī etc. Among them Lopa has played an important role in the formation of words. Many temporary letters have attached with roots, suffixes which are not visible in generated words. These letters are removed at formation time. But these temporary letters are indicating several grammatical works like Ādivṛddhi, ṭi lopa etc. For this lopa Ācārya Pāṇini has used three different terms like luk, Ślu and lopa. Application of these three terms in various rules and their action in formation process are main objective of this research paper.

Keywords: Lopa, luk Ślu, lopa, Angakārya, it.

व्याकरणशास्त्रे प्रयुक्तानां संज्ञानां मध्ये 'लोपः' अन्यतमः। भगवता पाणिनिना लोपसंज्ञानिमित्तं 'अदर्शनं लोपः' १/१/६० इति सूत्रं अष्टाध्याय्यां प्रयुक्तः। शब्दनिर्माणकाले वर्णस्य वर्णानां वा अदर्शनमस्ति लोपः इति। अर्थात् प्रक्रियाकार्यस्य आदौ वर्णाः तिष्ठन्त्यपि अस्मात् लोपकार्यात् अनन्तरं ते (वर्णाः) न दृश्यन्ते। अस्मिन् प्रसङ्गे वालमनोरमायामुक्तं यत्— 'दर्शनस्याभावः अदर्शनम्। अर्थाभावेऽव्ययीभावः। 'स्थानेऽन्तरतमः' इत्यतः स्थान इत्यनुवर्तते। स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम्। शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचिद्ध्रवणप्रसङ्गे सति यदश्रवणं, तत् लोपसंज्ञं भवतीत्यर्थः^१। अयं लोपः प्रत्ययः, प्रत्ययस्थः वर्णः, प्रकृतिः, प्रकृतिस्थः टि, उपधा इत्येषु स्थानेषु दृश्यते। कदाचित् इत्संज्ञया वर्णानां लोपोऽपि दृश्यते। इदानीं इत्संज्ञया वर्णानां लोपः, तत्तत् संज्ञाविधायकानि सूत्राणि च अधः वर्णितम्। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे द्वितीयात् सूत्रात् अष्टमसूत्रपर्यन्तं विविधानां वर्णानां इत्संज्ञा निर्दिष्टाः अस्ति। यथा— उपदेशे^२ विद्यमानः यः अनुनासिकस्वरः तस्य इत्संज्ञा भवति 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' १/३/२ इत्यनेन सूत्रेण। यथा— एध् धातोः धकारोत्तरः अ-कारः अनुनासिकः^३। ततः उपदेशे विद्यमानं अन्तिमव्यञ्जनं इत्संज्ञकं भवेत् 'हलन्त्यम्' १/३/३ इति सूत्रेण। यथा— अण् इति तद्धितप्रत्ययस्य अन्त्य ण-कारः इत्संज्ञकः स्यात् अर्थात् अन्त्य व्यञ्जनस्य इत्संज्ञाविषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिर्भवेत्।

अपि च उपदेशे धातोः आदौ स्थिताः जि, टु तथा डु इत्येषां समुदायानां इत्संज्ञाः कृताः 'आदिर्जिटुडवः' १/३/५ इत्यनेन सूत्रेण। यथा— जिमिदा, टुवेपु, डुकृञ् प्रभृतीनां धातूनां आदौ स्थिताः जि, टु, डु च समुदायस्य इत्संज्ञाः अनेन सूत्रेणैव विहिताः। तदनन्तरं सूत्रं 'षः प्रत्ययस्य' १/३/६ इति। अस्य सूत्रस्य वक्तव्यानुसारेण उपदेशस्थस्य प्रत्ययस्य आदिषकारस्य इत्संज्ञा भवेत्। यथा— छुन् प्रत्ययस्य आदि ष-कारः अनेन सूत्रेण इत्संज्ञकं भवति। अन्यच्च प्रत्ययस्य आदौ ये च-वर्णानां तथा ट-वर्णानां वर्णसमूहाः सन्ति तेषां इत्संज्ञा भवेत् 'चुटू' १/३/७ इत्यनेन सूत्रेण। यथा— 'चफञ्' इति एकः प्रत्ययः। अस्य प्रत्ययस्य आदिस्थितः च-कारः तथा 'टा' प्रत्ययस्य आदिस्थितः ट-कारः अनेन सूत्रेण इत्संज्ञकं भवति। अस्मिन् प्रकरणस्य अन्तिमम् इत्संज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति 'लशक्वतद्धिते' १/३/८। अस्य सूत्रस्य आशयः यत् प्रत्ययस्य आदिस्थितः ल-कारः, श-कारः तथा क-वर्णानां वर्णानां इत्संज्ञा भवति यदि ते वर्णाः तद्धितसंज्ञकाः न स्युः।

पूर्वोक्तेः सूत्रैः विहितानां इत्संज्ञकानां वर्णानां 'तस्य लोपः' १/३/९ इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। लोपादनन्तरं तेषां अदर्शनं परिलक्ष्यते 'अदर्शनं लोपः' इत्यनेन सूत्रेण। अपि च यदि यकारादिः अजादिः च तद्धितप्रत्ययः परे स्यात् तर्हि भसंज्ञकः यः प्रातिपदिकः तस्य अन्तस्थितः अ-कारः तथा इ-कारः लोपः भवेत्

‘यस्येति च’ ६/४/१४८ इत्यनेन सूत्रेण। यथा- ‘वसुदेवस्य अपत्यम्’ इत्यस्मिन् अर्थे वसुदेवशब्दात् अण् प्रत्यये परे तस्य भसंज्ञा तथा अन्त्य अ-कारस्य लोपः स्यात्। वसुदेव + अण् > वसुदेव + अ > वासुदेव् + अ > वासुदेव । अन्यत् एकं सूत्रमस्ति ‘नस्तद्धिते’ ६/४/१४४ इति। सूत्रार्थमिदं यत्- तद्धितप्रत्यये परे नान्तस्य भसंज्ञकस्य प्रकृतेः टिभागस्य लोपः स्यात्। यथा- उड्डुलोमन् इति एकः नान्तः प्रातिपदिकः। इञ् इति तद्धितप्रत्यये परे तस्य भसंज्ञकस्य नान्तप्रातिपदिकस्य टिभागः यः अन् तस्य लोपः अनेन सूत्रेण भवति। अनेन प्रकारेण प्रक्रियादशायां लोपकार्यस्य प्राधान्यं लक्ष्यते।

सूत्रे लोप इति शब्दस्य उल्लेखे वर्णानां लोपः – पूर्वोल्लिखितानां सूत्रानां विषये एतद् लक्षणीयं यत् तत्र सूत्रे ‘लोपः’ इति शब्दस्य उल्लेखः नास्ति , परन्तु कतिपयेषु लोपविधायकसूत्रेषु ‘लोप’ इति शब्दस्य उल्लेखः दृश्यते। एतादृशानि कतिपयानि सूत्राणि अधः प्रदत्तम्। यथा-

- ‘लोपो व्योर्वलि’ ६/१/६६ – अनेन सूत्रानुसारेण वल् प्रत्याहारस्य वर्णे परे सति व-कारः तथा य-कारस्य लोपः स्यात्।
- ‘लोपश्चास्यान्यतरस्यां स्वोः’ ६/४/१०७ – म-कारे व-कारे परे सति असंयोगपूर्वकात् प्रत्ययान्तस्य उ-कारस्य विकल्पेन लोपः भवेत् इति सूत्रस्यास्य आशयः।
- ‘लोपो यि’ ६/४/११८ – यकारादि सार्वधातुके किति ङिति च प्रत्यये परे हा धातोः अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति अनेन सूत्रेण।
- ‘ढकि लोपः’ ४/१/१३३ – सूत्रेणानेन ‘तस्य अपत्यम्’ इत्यर्थे पितृस्वसु इति शब्दादनन्तरं विहितः ढक् प्रत्ययः, अस्य प्रत्ययस्य च हेतोः प्रकृतेः अन्त्यवर्णस्य लोपः स्यात्।
- ‘नलोपो नञः’ ६/३/७३ – उत्तरपदे परे नञ् इति अव्ययस्य न-कारस्य लोपः भवति अनेन सूत्रेण।
- ‘हलो यमां यमि लोपः’ ८/४/६८ – यमि परे हलः अनन्तरं विहितस्य यम् वर्णस्य विकल्पेन लोपः भवेत्।
- ‘संयोगान्तस्य लोपः’ ८/२/२३ – पदान्ते विद्यमानस्य संयोगस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति अनेन सूत्रेण।

लोपस्य अन्यानि नामानि- अष्टाध्याय्यां लोपसंज्ञां बोधयितुं ‘लुक्’, ‘श्लुः’, ‘लुप्’ एताः त्रिविधाः संज्ञाः अपि प्रयुक्ताः लोपं विना। अस्मिन् प्रसङ्गे ‘प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः’ १/१/६१ इति सूत्रं प्रयुक्तम्। सूत्रस्यास्य वक्तव्यानुसारेण ‘लुक्’, ‘श्लुः’ तथा ‘लुप्’ शब्दैः प्रत्ययस्यादर्शनं यथाक्रमेण तत्तत् संज्ञां लभते- ‘लुक्श्लुलुपशब्दैः कृतं प्रत्ययादर्शनं क्रमात्तत्तत् संज्ञं स्यात्’ (सि.कौ.)।

सूत्रे संज्ञानाम् उल्लेखः तेषां विवरणं च —

लुक् – लुक् संज्ञाविधायकं सूत्रं यथा ‘षड्भो लुक्’ ७/१/२२ इति। अनेन सूत्रेण षड्भङ्गात् शब्दात् विहितः यः जस् प्रत्ययः तस्य लोपः भवति। एतादृशः लुक् शब्देन कृतः प्रत्ययलोपः लुक् इति नाम्ना अभिहितम्। अतः जस् प्रत्ययस्य लुक् भवेत् इत्यपि वक्तुं शक्यते।

श्लुः – कस्मिंश्चित् सूत्रे ‘श्लुः’ शब्देनापि प्रत्ययस्य लोपः कृतः। यथा- ‘जुहोत्यादिभ्यः श्लुः’ २/४/७५ इति। सूत्रस्य अयमर्थः- जुहोत्यादिगणपठितानां धातूनां अनन्तरम् विहितस्य शाप्रत्ययस्य लोपः भवति। अयं लोपः ‘श्लुः’ इति संज्ञया निर्दिष्टः अस्ति। एतादृशः ‘श्लुः’ शब्देन कृतः प्रत्ययलोपः स्वयमपि ‘श्लुः’ इति नाम्ना एव ज्ञायते।

लुप् – अन्येषु कतिपयेषु सूत्रेषु ‘लुप्’ इति शब्देन प्रत्ययस्य लोपः निर्दिष्टः अस्ति। यथा- ‘लुप् च’ ४/३/१६६ इति सूत्रेण अण् इति तद्धितप्रत्ययस्य लोपः स्यात्। अयं लोपः ‘लुप्’ इति शब्देन सूत्रे निर्दिष्टः। एतादृशः लुप् शब्देन कृतः प्रत्ययलोपः ‘लुप्’ इति नाम्ना अभिहितम्। एवम्प्रकारेण आभिः तिसृभिः संज्ञाभिः अष्टाध्याय्यां प्रत्ययस्य लोपकार्यं निर्दिष्टमस्ति।

संज्ञात्रयस्य प्रयोजनम् – व्याकरणशास्त्रस्य परम्परानुसारेण ‘या या संज्ञा सा सा फलवती भवति’ इति श्रुयते अर्थात् प्रत्येकं संज्ञायाः कानिचित् प्रयोजनानि सन्ति। प्रयोजनं अन्तरेण सूत्रकारेण किमपि संज्ञां तस्य ग्रन्थे न दीयते। लोपकार्यं निर्देशार्थं लोपसंज्ञां व्यतिरिच्य प्रयुक्तानां ‘लुक्’, ‘श्लुः’, ‘लुप्’ इत्येषां संज्ञात्रयानां कानिचित्

प्रयोजनानि विद्यन्ते। इदानीं एतेषां विवरणं अधः वर्णितम्। यथा –

लुक् इति संज्ञायाः प्रयोजनम्– अस्याः लुक् संज्ञायाः द्वे प्रयोजने विद्येते। साधारणतया यत्र प्रत्ययविशिष्टअङ्गकार्यस्य निषेधः इप्सितः तत्र ‘लुक्’, ‘शुः’ तथा ‘लुप्’ इत्याभिः संज्ञाभिः प्रत्ययानां लोपकार्यं क्रियते। एतादृश्याम् अवस्थायां ‘शुः’ तथा ‘लुप्’ संज्ञाभ्यां प्रत्ययलोपे अनिष्टप्रसङ्गे ‘लुक्’ संज्ञया प्रत्ययलोपः करणीयः। यथा– पञ्चन् शब्दादनन्तरं विहितः जस्प्रत्ययः ‘षड्गो लुक्’ ७/१/२२ इति सूत्रेण लोपः स्यात्। अपि च अत्र जस् प्रत्ययविशिष्टअङ्गकार्यस्य निषेधः अपि इप्सितः। एतादृश्यां दशायां अयं लोपः यदि ‘शुः’ तथा ‘लुप्’ संज्ञया कृतं तर्हि द्वित्वस्य अतिप्रसङ्गः तथा पञ्चन् शब्दस्य लिङ्गं वचनं च विशेष्यानुसारं न भवेत्। अस्य हेतोः जस् प्रत्ययस्य लोपः ‘लुक्’ इति संज्ञया कृतम् न शुः तथा लुप् इति संज्ञया। अस्याः लुक्संज्ञायाः इदं सामान्यं प्रयोजनमस्ति। अस्याः विशेषप्रयोजनमपि विद्यते। तद्यथा तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति ‘लुक् तद्धितलुकि’ १/२/४६ इत्यनेन सूत्रेण। विषयोऽयं निम्नोक्तपदस्य प्रक्रियाकार्येण स्पष्टीक्रियते। यथा—

आमलक्याः फलम्

आमलकी + अण् (‘अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः’ ४/३/१३५ वृक्षावयरूपेण फलनिर्देशे अण् इति तद्धितप्रत्ययः)

आमलकी + अ (‘फले लुक्’ ४/३/१६३ इति अण् प्रत्ययस्य लुक्)

आमलक (‘लुक् तद्धितलुकि’ १/२/४६ सूत्रेण उपसर्जनीभूतस्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक्)

शुः संज्ञायाः प्रयोजनम् – ‘शुः’ संज्ञया प्रत्ययलोपे ‘श्लौ’ ६/१/१० इति सूत्रेण प्रकृतेः द्वित्वं भवति। यथा—

दा + लट् (‘वर्तमाने लट्’ ३/२/१२३)

दा + तिप् (प्रथमपुरुषस्य एकवचनविवक्षायां ‘तिस्रिञ्जिसिन्धस्थमिप्स्मस्तातांज्ञथासाथाध्व-मिङ्गहिमहिङ्’ ३/४/७८ इत्यनेन सूत्रेण तिप् प्रत्ययः)

दा + शप् + ति (‘कर्तरि शप्’ ३/१/६८ इति शप्)

दा + ति (‘जुहोत्यादिभ्यः शुः’ २/४/७५ इति शप्प्रत्ययस्य शुः)

दा + दा + ति (‘शुः’ संज्ञया प्रत्ययलोपे ‘श्लौ’ ६/१/१० सूत्रेण धातोः द्वित्वम्)

द + दा + ति (‘ह्रस्वः’ ७/४/५६ इति सूत्रेण अभ्यासह्रस्वः)

ददाति

लुप् संज्ञायाः प्रयोजनम् – यत्र ‘लुप्’ इति संज्ञया प्रत्ययलोपः कृतः तत्र ‘लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने’ १/२/५१ इति सूत्रेण लुप्तप्रत्ययान्तशब्दस्य वचनं लिङ्गं च प्रकृतिमनुसरति न विशेष्यमिति। यथा—

पञ्चालानां निवासः

पञ्चाल + अण् (‘तस्य निवासः’ ४/२/६९ इत्यर्थे जनपदनिर्देशे अण् इति प्रत्ययः)

पञ्चाल + अ (‘जनपदे लुप्’ ४/२/८१ इति अण् प्रत्ययस्य लुप्)

पञ्चाल (लुप्तप्रत्ययनिर्मितः पञ्चालशब्दः जनपदशब्दस्य विशेषणं भवत्यपि सः वंशवाचिनं पञ्चालशब्दमेव अनुसरति। अयं शब्दः भाषायां नित्यवहुवचनान्तररूपेण प्रयुज्यते। अतः जनपदवाचकः पञ्चालशब्दः बहुवचने एव प्रयुक्तम्)

लुक्, शुः तथा लुप् इत्यनेन संज्ञात्रयेण विहितानां लोपकार्यानां सर्वादेशत्वम्— यत्र अनेन संज्ञात्रयेण विहितः प्रत्ययलोपः तत्र ‘अलोऽन्त्यस्य’ १/१/५२ तथा ‘आदेः परस्य’ १/१/५४ इत्याभ्यां परिभाषाभ्यां कोऽपि अवकाशः नास्ति। अर्थात् अयं लोपः प्रत्ययानां सम्पूर्णस्थाने एव प्रयुज्यते, न आदौ तथा न अन्ते। यथा— ‘षड्गो लुक्’ ७/१/२२ इति सूत्रेण जस् प्रत्ययस्य सम्पूर्णरूपेण लुक् भवति न आदिस्थजकारस्य अथवा अन्तस्थितसकारस्य। किन्तु लोपसंज्ञया प्रत्ययलोपविषये उक्तपरिभाषयोः प्रयोगः दृश्यते। यथा— ‘क्यस्य विभाषा’ ६/४/५० इत्यस्मिन्

सूत्रे क्वच तथा क्वङ् इति प्रत्यययोर्लोपे आदेः परस्य १/१/५४ इत्यनेन परिभाषासूत्रेण आदौ स्थितौ यः य-कारः तस्येव लोपः भवति।

प्रत्ययनिमित्तके अङ्कार्ये लोपसंज्ञायाः अवदानम्— लोपसंज्ञया प्रत्ययलोपे प्रत्ययनिमित्तकः अङ्कार्यः अवश्यमेव करणीयम्। अस्मिन् प्रसङ्गे अष्टाध्याय्यामुक्तं 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' १/१/६२ इति सूत्रं द्रष्टव्यम्। सूत्रस्य वृत्तौ उक्तं यत्— 'प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाश्रितं कार्यं स्यात्' (सि.कौ.)। अस्मिन् प्रसङ्गे निम्नोक्तपदस्य प्रक्रियाकार्यं लक्षणीयम्। यथा—

नदी + सु (प्रथमायाः एकवचनविवक्षायां सु प्रत्ययः)

नदी ('हल्ब्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्वपृक्तं हल्' ६/१/६८ इति सूत्रेण सु प्रत्ययस्य लोपः। प्रत्ययस्य लोपेऽपि 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' १/१/६२ इति सूत्रेण प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवति। अतः 'सुतिङन्तं पदम्' १/४/१४ सूत्रेण नदी शब्दं पदसंज्ञं स्यात्)

इदं 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' इति सूत्रे कतिपयाः विषयाः लक्षणीयाः। यथा— सूत्रे प्रत्ययशब्दः द्विवारं कथं प्रयुज्यते ? अस्मिन् प्रसङ्गे काशिकायामुक्तं यत्— 'प्रत्यय इति वर्तमाने पुनः प्रत्ययग्रहणं किम् ? कृत्प्रत्ययलोपे यथा स्यात्'। (का.वृ.) यदि प्रत्ययस्य कस्यचित् अंशस्य लोपः भवति अर्थात् सम्पूर्णरूपेण प्रत्ययलोपः न स्यात् तर्हि लुप्तप्रत्ययनिमित्तकं अङ्कार्यविषयकं इदं सूत्रं न प्रवृत्तम्। एकेन उदाहरणेन विषयोऽयं स्पष्टीक्रियते। यथा—

हन (हिसागत्योः, प.प. अदादिः)

आङ्— हन् + लिङ् ('विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्' ३/३/१६१ इति लिङ्। आङो यमहनः १/३/२८ इति आत्मनेपदम्)

आ— हन् + इट् ('तिस्रिङ्गसिन्धस्थमिष्वस्मस्तातांझथासाथांघ्वमिङ्गहिमहिङ्' ३/४/७८ इति आत्मनेपदस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनविवक्षायाम् इट् प्रत्ययः। 'सार्वधातुकमपित्' १/२/४ इत्यनेन प्रत्ययोऽयं ङिङ् इति भवति)

आ— हन् + शप् + इ ('कर्तरि शप्' ३/१/६८ इति शप्)

आ— हन् + इ ('अदिप्रभृतिभ्यः शपः' २/४/७२ इति शपः लुक्)

आ— हन् + सीयुट् + इ ('लिङ्ः सीयुट्' ३/४/१०२ इति इट्ः सीयुटागमः)

आ— हन् + सीय् + इ (ट-कारस्य इत्संज्ञा, लोपः च। यकारोत्तरः उ-कारः उच्चारणार्थः। तस्यापि लोपः। अतः इट् प्रत्ययस्य यः सीयागमः सः 'यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेनगृह्यन्ते' इत्यनया परिभाषया 'सीयि' इति झलादि ङित् प्रत्ययरूपेण परिगण्यते)

आ— हन् + ईय् + इ (लिङ् लकारस्य प्रत्ययावयवः यः स-कारः तस्य 'लिङ्ः सलोपोऽनन्तस्य' ७/२/७९ सूत्रेण लोपः विहितः। अत्र सम्पूर्णप्रत्ययस्य लोपं न भूत्वा केवलं प्रत्ययस्य कस्यचित् अवयवस्य लोपः स्यात्। अतः अनेन लोपकार्यानुसारेण प्रत्ययलक्षणनिमित्तकं कार्यमपि न भवति। अर्थात् 'अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिक लोपो झलि किङिति' ६/४/३७ सूत्रेण झलादिः ङित् प्रत्ययनिमित्तकं अनुनासिकलोपः न स्यात्)

आ— हन् + ईय् + इ ('गमहनजनखनघसां लोपः किङित्यनङि' ६/४/९८ इत्यनेन अजादिः ङित् प्रत्यये परे अङ्गस्य उपधावर्णस्य लोपः)

आ— घन् + ईय् + इ ('हो हन्तेऽङिनेषु' ७/३/५४ इति ह-कारस्य घ-कारः)

आ— घन् + ईय् + अ ('इटोऽत्' ३/४/१०६ इति प्रत्ययस्य अकारादेशः)

आम्नीय

अपि च अस्मिन् सूत्रविषये इदं ज्ञातव्यं यत्, अयं 'प्रत्ययलक्षणः' इति शब्देन केवलं सम्पूर्णं प्रत्ययनिमित्तकं कार्यमेव गृह्यते, न प्रत्ययस्य विशिष्टवर्णनिमित्तकं कार्यमिति। अस्मिन् प्रसङ्गे परिभाषेन्दुशेखरे 'वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्'⁴ इति परिभाषा सङ्कलिता। अनया परिभाषया प्रत्ययस्य वर्णविशेषलोपे किमपि वर्णकार्यं न सम्भवति,

किन्तु सम्पूर्णप्रत्ययलोपे इदं कार्यं प्रयोक्तव्यम्। अधः 'गोहित' इति समासवद्धपदस्य प्रक्रियाकार्यं प्रदत्तम्। यथा—
गवे हितम् ('चतुर्थीतदर्थार्थवलिहितसुखरक्षितैः' २/१/३६ इति चतुर्थी तत्पुरुषसमासः)

गो छिः हित सु (अलौकिक विग्रह)

गो हित ('कृत्तद्धितसमासाश्च' १/२/४६ इति प्रातिपदिकसंज्ञा, 'सुपो धातु प्रातिपदिकयोः' २/४/७१ इति सुप् प्रत्ययलोपः। अत्र छे प्रत्ययलोपे 'प्रत्ययलक्षणम्' इति सूत्रेण लुप्तएकारनिमित्तकं 'एचोऽयवायावः' ६/१/७८ इत्यनेन गोशब्दस्य ए-कार स्थाने अवादेशः न स्यात्। यतः अयं अवादेशः वर्णनिमित्तकमिति न प्रत्ययनिमित्तकमिति)

गोहित

प्रत्ययनिमित्तके अङ्कार्ये लुक्, श्चुः तथा लुप् इति संज्ञात्रयानाम् अवदानम्— लुक्, श्चुः तथा लुप् संज्ञया प्रत्ययलोपे लुप्तप्रत्ययनिमित्तकमङ्कार्यं न प्रयुक्तम्। अस्मिन् प्रसङ्गे अष्टाध्याय्यां निर्दिष्टं सूत्रमस्ति 'न लुमताङ्गस्य' १/१/६३ इति। सूत्रेऽस्मिन् 'लुमता' इति पदं प्रयुक्तम्। 'लुमत' शब्दस्य तृतीयायाः एकवचने 'लुमता' इति। 'लु अस्मिन् अस्ति' इत्यर्थे लु शब्दात् 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्' ५/२/९४ इत्यनेन सूत्रेण मतुप् प्रत्यये 'लुमत' इति शब्दं सिद्धम्। अत्र 'लु' इति शब्देन लुक्, श्चुः लुप् च इति संज्ञात्रयं गृहीतम्। निम्ने यथाक्रमेण उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। यथा—

प्रत्ययस्य लुकि अङ्कार्यस्य निषेधः— इदम् शब्दस्य क्लीवलिङ्गे प्रथमायाः एकवचने प्रक्रियायां 'स्वमोर्नपुंसकात्' ७/१/२३ इत्यनेन सूत्रेण सु प्रत्ययलुकि तन्निमित्तकं 'यः सौ' ७/२/११० इति अङ्कार्यं निषेधः स्यात्। अर्थात् इदम् शब्दस्य द-कारस्थाने य-कारादेशः न भवति। शब्दस्य प्रक्रियाकार्यमीदृशम्। यथा—

इदम् + सु (नपुंसकलिङ्गे प्रथमायाः एकवचनविवक्षायां सु प्रत्ययः)

इदम् ('स्वमोर्नपुंसकात्' ७/१/२३ इति सु प्रत्ययस्य लुक्। अत्र 'लुक्' शब्देन प्रत्ययलोपे 'यः सौ' ७/२/११० सूत्रेण सु प्रत्यये परे अङ्गस्य दकारस्य यकारादेशः न भवति)

प्रत्ययस्य श्चौ अङ्कार्यस्य निषेधः— जुहोत्यागणीयः यः हु-धातुः तस्मादनन्तरं विहितस्य शप् प्रत्ययस्य लोपर्भवति 'जुहोत्यादिभ्यः श्चुः' २/४/७५ इत्यनेन सूत्रेण। अत्र लोपकार्यं 'श्चुः' इत्यनया संज्ञया प्राप्यते। अतः शाप्रत्ययनिमित्तकं गुणकार्यं अत्र निषिध्यते। अधः एकेन उदाहरणेन विषयः स्पष्टीक्रियते। यथा—

हु (दानादानयोः, जुहोत्यादिः)

हु + लट् ('वर्तमाने लट्' ३/२/१२३ इति लट्)

हु + तस् (तिसस्-इसिप्थस्थमिप्थस्मस्तातांज्ञासाथाध्वमिङ्गहिमहिङ्' ३/४/७८ इति प्रथमपुरुषस्य द्विवचनविवक्षायां तस् प्रत्ययः)

हु + शप् + तस् ('कर्तरि शप्' ३/१/६८ इति शप्)

हु + तस् ('जुहोत्यादिभ्यः श्चुः' २/४/७५ इति शप् प्रत्ययस्य श्चुः, तदनन्तरं 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' ७/३/८४ इत्यनेन विहितं गुणकार्यं निषिध्यते)

हु + हु + तस् ('श्चौ' ६/१/१० इति धातोः द्वित्वम्)

श्चु + हु + तस् ('कुहोश्चुः' ७/४/६२ इति ह-कारस्य झ-कारः)

श्चुहुतः ('ससजुषो रुः' ८/२/६६ तथा 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः' ८/३/७५ इति सूत्रद्वयेण रूत्वम्, विसर्गत्वं च)

जुहुतः ('अभ्यासे चर्च' ८/४/५४ इत्यनेन झ-कारस्य ज-कारः)

प्रत्ययस्य लुपि अङ्कार्यस्य निषेधः— 'पञ्चालानां निवासः' इत्यर्थे पञ्चालशब्दात् अनन्तरं विहितः अण् प्रत्ययः 'जनपदे लुप्' ४/२/८१ इत्यनेन सूत्रेण लुप्यते। अस्य हेतोः णित् प्रत्ययनिमित्तकं वृद्धिकार्यं अत्र न प्राप्यते। शब्दस्य प्रक्रियाकार्यमिदम्, यथा—

पञ्चालानां निवासः (तद्धितवृत्तिः)

पञ्चाल + अण्

पञ्चाल ('जनपदे लुप्' ४/२/८१ इति अण् प्रत्ययस्य लुप् , 'लुप्' इति शब्देन अण् प्रत्ययलोपे णित्प्रत्ययनिमित्तकं अङ्गस्य वृद्धिकार्यं अत्र निषिध्यते)

इदानीं 'न लुमताङ्गस्य' १/१/६३ इति सूत्रप्रसङ्गे कतिपयः महत्त्वपूर्णः विषयः अत्र विचार्यते। यथा—

सूत्रे 'लुमता' इति शब्दग्रहणेन लृक्, श्रुः तथा लुप् संज्ञया प्रत्ययलोपे तन्निमित्तकं अङ्गकार्यं निषिध्यते किन्तु लोपसंज्ञया प्रत्ययलोपे निषेधोऽयं न प्रयुज्यते। अस्मिन् प्रसङ्गे उदाहरणानि पूर्वं प्रदत्तम्।

अपि च सूत्रे 'अङ्ग' इति शब्दस्य ग्रहणहेतोः अङ्गविशिष्टस्य कार्यस्येव निषेधः भवेत् न अन्यत् कार्यम्। अर्थात् 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' इत्यनेन सूत्रेण प्रत्ययनिमित्तकानि अन्यानि कार्याणि अवश्यमेव प्रयुज्यन्ते। यथा— 'पञ्चान्' इति शब्दस्य प्रथमायाः बहुवचने प्रक्रियायां जस् प्रत्ययस्य लोपे सति 'सुप्तिडन्तं पदम्' १/४/१४ इत्यनेन सूत्रेण पञ्चान् शब्दस्य पदसंज्ञा तथा 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' ८/२/७ इत्यनेन न-कारस्य लोपः सम्भवति।

लोपविधेः वलवत्त्वम् – व्याकरणशास्त्रे निर्दिष्टेषु विधिषु अयं लोपविधिः वलवान्। अस्मिन् प्रसङ्गे प्राचीनैः वैयाकरणैः 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' इति सूत्रं ज्ञापकरूपेण स्वीकृत्य 'सर्वविधिभ्यो लोपविधिरिद्विधिश्च वलवान्'⁵ इयं परिभाषा स्वीक्रियते। तेषां वक्तव्यानुसारेण यदि सर्वत्र अन्येषां कार्याणामनन्तरं लोपकार्यं क्रियते तर्हि 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' इदं सूत्रं व्यर्थं प्रतिपद्यते। अतः सूत्रमिदं ज्ञाप्यते यत् अन्यविधेः अपेक्षया प्रधानरूपेण करणीयमिदं लोपकार्यम्।

दैनन्दिनजीवने कस्यचित् वस्तोः न्यूनता इत्यर्थे लोपशब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। यथा— तस्य/तस्याः बुद्धेलोपः स्यात्। अपि च कश्चित् वस्तुः तथा प्राणी पूर्वं दृष्ट्वा अपि वर्तमाने तस्य अदृश्यता लोपशब्देन व्यवह्रियते। यथा— 'डाइनोश्वर' नाम प्राणी इदानीं लुप्तप्रायः परिलक्ष्यते। भगवता पाणिनिना एतादृशी अर्थे व्याकरणे शब्दस्थितवर्णस्य लोपः विधीयते यत्र वर्णस्य वर्णानां वा अदृश्यता एव परिलक्ष्यते। यत्र यत्र अयं लोपः विधीयते तत्र तत्र अनेन लोपेन किञ्चित् कार्यमपि सूच्यते भगवता पाणिनिना। अपि च एकस्य कार्यस्य हेतोः भिन्नाः संज्ञाः अपि प्रयुक्ताः सूत्रकारेण। अयं लोपः पाणिनिव्याकरणस्य मुख्यः पारिभाषिकशब्दः। अति संक्षिप्तता तथा च फलप्रदव्याकरणसन्मतपद्धतेः निर्माणे अस्याः लोपसंज्ञायाः अन्यतमा भूमिका विद्यते। कतिपयानाम् अस्थायीवर्णानां संयोजनम्, तदनन्तरं तेषां लोपः व्याकरणसम्मतः एकस्य बृहत्कार्यस्य सूचकः अस्ति। अस्य लुप्तवर्णस्य निर्मिते शब्दे कोऽपि स्थानं न सत्यपि शब्दनिर्माणप्रक्रियायामेतेषां वर्णानां मुख्या भूमिका विद्यते। अतः उच्यते शुद्धसंस्कृतशब्दनिर्माणे पाणिनीयव्याकरणे अयं लोपविधिः महत्त्वपूर्णः अस्ति। वैयाकरणः नागेशभट्टः व्याकरणविधीनां लोपविधिं अधिकतया वलवानरूपेण परिगण्यते। अपि च महाभाष्यम् इति ग्रन्थस्य पस्पशाह्निके व्याकरणस्य मुख्यप्रयोजनप्रसङ्गे उच्यते— 'लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्वेदान्परिपालयिष्यतीति'⁶। अर्थात् यः लोपः, आगमः प्रभृतयः विधयः सम्यक्तया ज्ञातवान् अस्ति सः एव वेदं यथायथं परिपालयितुं समर्थः अस्ति।

Endnotes

1. सिद्धान्तकौमुदी. प्रथमो भागः , पृष्ठा ६७।
2. 'धातुसूत्रगणोणादिवाक्यलिङ्गानुशासनम्। आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः'।। (वालमनोरमा. सिद्धान्तकौमुदी. प्रथमो भागः , पृष्ठा ९)
3. 'प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः'। (सिद्धान्तकौमुदी. प्रथमो भागः, पृष्ठा १०)
4. परिभाषा २१ , परिभाषेन्दुशेखरः, पृष्ठा ८४।
5. परिभाषा १०० , परिभाषेन्दुशेखरः, पृष्ठा २८६।
6. महाभाष्यं पस्पशा आह्निकम् , प्रथमो खण्डः, पृष्ठा २०।

Bibliography

- Das, Karunasindhu; Sanskrit Language Grammar and Meaning. Kolkata; Sanskrit Pustak Bhandar, 2009
- Ray, Bidyut Lata; Panini to patanjali A Grammatical March. D.K. Printworld(p) Ltd.2021.
- Sarma, K. Madhava Krishna; PANINI KATYAYANA AND PATANJALI. New Delhi; Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanakrit Vidyapeetha. 2009.
- Sharma, Rama Natha; The Astadhyayi of Panini. Munshiram Manoharlal publishers pvt ltd, 2002.
- आचार्य, कपिलदेव द्विवेदी; संस्कृत व्याकरण एवं लघुसिद्धान्तकौमुदी। वाराणसी; विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2020।
- त्रिपाठी, आचार्य सरयूप्रसाद; पाणिनीय प्रकृतिप्रत्ययार्थ विमर्श। कानपुर (भारत); माया प्रकाशन , 2019 (प्रथम संस्करण)।
- त्रिपाठी, जयशङ्कर लाल (सम्पा.); काशिका (प्रथम – दशम भागः)। वाराणसी; तारा बुक एजेन्सी।
- शर्मा, शिवदत्त; व्याकरणमहाभाष्यम् (प्रथम – षष्ठ खण्डम्)। दिल्ली; चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान।
- शर्मा, गिरिधर, परमेश्वरानन्द शर्मा ; वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (प्रथम – चतुर्थ भागः)। दिल्ली; मोतीलाल बनारसीदास।